

На благо России

Гриднев В. П.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, valerijgridnev@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях возрастают роль и значение патриотического воспитания молодого поколения. Молодежь — это будущее страны, являющееся барометром общества. Те процессы, которые происходят в стране и во всем мире, являются подтверждением того, что молодые люди хотят активно участвовать в политической жизни страны, повышении ее рейтинга на международной арене. И в этом случае история преподносит пример служения верой и правдой Российскому государству императрицей Екатериной Великой, поставившей главной целью возрождение могущества Российской империи, улучшение жизни населения страны. Екатерина, вступив в должность, занялась реформированием системы государственного управления, проведением таможенной и денежной реформ, приращением территорий Российского государства, увеличением численности населения страны, активно противодействовала мздоимству, занималась воспитанием молодого поколения, подготовкой «новой породы или новых отцов и матерей, нравственно совершенных».

Ключевые слова: императрица, реформа, система государственной власти, манифесты, мздоимствовоспитательные учреждения, перепись

Для цитирования: Гриднев В. П. На благо России // Управленческое консультирование. 2022. № 5. С. 126–131.

For the Good of Russia

Valery P. Gridnev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, RANEPА), St. Petersburg, Russian Federation, valerijgridnev@yandex.ru

ABSTRACT

The relevance of the topic is due to the fact that in modern conditions the relevance of the topic is due to the fact that in modern conditions the role and importance of patriotic education of the younger generation is increasing. Youth is the future of the country and is the barometer of society. The processes that are taking place in the country and around the world are confirmation that young people want to actively participate in the political life of the country, increasing its rating in the international arena. And in this case, history presents an example of the service of faith and truth to the Russian state by Empress Catherine the Great, who set the main goal to revive the power of the Russian Empire and improve the life of the country's population. Ekaterina, upon taking office, was engaged in reforming the system of public administration, carrying out customs and monetary reforms, increasing the territory of the Russian state, increasing the population of the country, actively counteracting bribery, educating the younger generation, preparing "a new breed or new fathers and mothers, morally perfect"

Keywords: empress, reform, system of state power, manifestos, bribery, educational institutions, census

For citing: Gridnev V.P. For the Good of Russia // Administrative consulting. 2022. N 5. P. 126–131.

По оценке русского историка, ординарного профессора Московского университета, заслуженного профессора Московского университета Василия Осиповича Ключевского (1841–1911), царствование Екатерины Великой — это целая эпоха нашей

истории. «Петр I оставил Россию „недостроенной храминой“ в виде большого сруба без кровли, без окон и дверей, а только с отверстиями для них. После него при господстве его сотрудников, потом наезжих иноземцев и затем доморожденных елизаветинских дельцов ровно ничего не было сделано для отстройки здания, а только испорчен заготовленный материал в виде учреждений, регламентов, уставов и т. п.» [2, с. 253].

Манифест от 28 июня 1762 г. объявил «...о возшествии на Всероссийский Престоль Императрицы Екатерины...»¹. Вскоре был обнародован второй «Обстоятельный Высочайший Манифест о возшествии на Всероссийский Престоль Императрицы Екатерины II (1762 г., Юля 6)»².

Второй манифест — это и исповедь, и обличение павшего властителя, и целая политическая программа. С беспощадной откровенностью разоблачаются преступления и злоумышления бывшего императора, которые должны были привести к мятежу, цареубийству и гибели России. Видя гибнущее Отечество и вняв «присланным от народа избранным верноподданным», Екатерина отдала себя или на жертву за любезное Отечество, или на избавление его от угрожавших опасностей [4, с. 192].

Императрица также объявила в манифесте, что если до настоящего времени единственным двигателем государственной жизни, признанным в единственном основном законе империи, в уставе Петра I о престолонаследии, была всевластная воля государя, личное усмотрение, то самодержавное самовластие само по себе, без случайной, необязательной узды добрых и человеколюбивых качеств есть зло, пагубное для государства [4, с. 197].

Следовательно, манифест осуждал систему государственной власти Российского государства и требовал ее изменений.

Вступив на трон, Екатерина II заявила членам Сената, что «...принадлежа сама государству, она считает и все свое его же принадлежностью и впредь не должно быть разницы между ею и его интересом». И когда императрица с целью пополнения бюджета России снизила свое денежное содержание на 300 тыс. руб., то сенаторы встали и со слезами на глазах благодарили «за столь благоразумные чувства» [4, с. 254].

Чтобы завоевать народное доверие и авторитет, императрица постоянно использовала выходы, поездки, разговоры с подданными, учащенное [2, с. 319] присутствие на заседаниях Сената, указы и манифесты [2, с. 319].

Екатерина II начала вхождение в должность с изучения российского народа, страны, взглянув на ее жизнь вблизи, прямо, не из дворцовой дали и не по придворным рассказам, целью которого было завоевать народное доверие и сочувствие. Поэтому она осуществила ряд поездок по стране: в 1763 г. посетила Ростов и Ярославль, 1764 г. — прибалтийские губернии, в 1765 г. проплыла по Ладожскому каналу, весной 1767 г. «проехала» по Волге (Тверь, Симбирск), после чего вернулась в Москву и сделала ряд выводов. Во-первых, она увидела, какой удобный материал для государственного управления имеет она в своих подданных, как мало необходимо сделать для этого народа, чтобы привлечь к себе его расположение. Императрицу везде встречали с неописуемым восторгом [4, с. 253].

Казань [6, с. 7833] как город поразил ее пестротой населения, это особое царство, столько разных объектов, достойных внимания, а идей на 10 лет здесь мож-

¹ Манифест «О вступлении на Престол Императрицы Екатерины II» 28.06.1762 [Электронный ресурс] <https://doc.histrf.ru/18/manifest-o-vstuplenii-na-prestol-imperatritsy-ekateriny-ii> (дата обращения: 14.02.2021).

² Обстоятельный Высочайший Манифест о возшествии на Всероссийский Престоль Императрицы Екатерины II (1762 г., Юля 6) [Электронный ресурс] https://russportal.ru/index.php?id=russia.manifest1762_07_06_01 (дата обращения: 14.02.2021).

но набрать, Симбирск же — город самый жалкий, и все дома конфискованы за недоимки. В целом народ в Поволжье показался Екатерине богатым и весьма сытным [3, с. 231–232].

Императрица под впечатлением совершенной поездки по стране поставила перед собой одной из главных целей управлять народами России ввиду истинного блага государства, преобразовать его, воспитать свой народ, сеять добро на земле [3, с. 231].

Одной из актуальных задач, стоявших перед страной, Екатерина II считала воспитание русского общества. Для этого необходимо было учредить воспитательные заведения, призванные «...произвести сперва способом воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и матерей, нравственно совершенных». Эта новая порода людей должна быть сформирована в воспитательных учебных заведениях, таких как, Воспитательные дома в Москве (1763 г.) и Петербурге (1767 г.), закрытые институты отдельно для девиц-дворянок и для девиц-горожанок (1764 г.), кадетские корпуса и Академия художеств (1764 г.). В 1765 г. было создано воспитательное отделение при Академии наук и утвержден устав училища при Воскресенском Новодевичьем монастыре для мещанских девиц [7, с. 563–565].

Достижение этой цели зависело от кадров. Вот почему Екатерина II в своей деятельности уделяла особое значение подбору кадров, оказывая уважительное отношение к ним, понимая, что дела в государстве зависят не столько от его устройства, сколько «...от его управителей», людей, употребленных во благо страны [4, с. 495]. Если государственный служащий ошибается, если он рассуждает плохо или принимает ошибочные меры, то целый народ испытывает негативные следствия этого управленческого решения.

В одной из ранних своих записок императрица писала: «Кто не уважает заслуги, тот сам их не имеет; кто не старается отыскать заслугу и не открывает ее, тот не достоин и не способен царствовать» [4, с.495].

Она всегда находила людей, которые служили хорошо, и относилась к способным людям точно так же, как к собственным способностям. Более того, она считала, что руководитель должен обладать искусством заставлять работников выполнять свои обязанности «...как можно лучше» [4, с. 495].

Одним из принципов кадровой политики императрицы являлось обновление публичных должностных лиц — «правительственного персонала». Она «...любила новых людей, которых ставила подле старых или на их место, чтобы, по ее словам, мешать ржавчине останавливать колеса и прищипывать бездарности. Она хотела иметь своих людей, образовать свою школу из новых талантов, ею открытых» [4, с. 496]. «Я не боюсь чужих достоинств, — говорила она, — напротив, желала бы иметь вокруг себя одних героев и все на свете употребляла, чтобы сделать героями тех, в ком видела малейшее к тому призвание» [Там же].

Екатерина Великая требовала от чиновников, чтобы они не занимались мздоимством. «Если бы ж, кто... отважился коснуться лихоимству, взяткам и подаркам к отягощению наших подданных, или просителей по делам стал утеснять, таковой нечистивый и неблагодарный, и яко заразительный член общества, не только из числа честных, но из всего рода человеческого истреблен будет...»¹.

В «Наставлении губернаторам» от 21 апреля 1764 г. отмечалось, что «хотя о душевредном лихоимстве и гнусных взятках многими строжайшими указами обнаружено, и мы особливо ныне надеемся, что все наши верноподданные, чувствуя материнское наше определение достаточного им жалованья милосердии, не при-

¹ Манифест о наполнении судебных мест достойными и честными людьми, о мерах к прекращению лихоимства и взяток... от 15 декабря 1763 г. // История государственного управления в России (X–XXI вв.) : Хрестоматия. М. : Изд-во РАГС, 2003. С. 152.

коснутся к столь мерзкому лакомству, прелестному только для одних подлых и ненасытным, сребролюбием помраченных душ». Но если в какой губернии и найдется такой «враг отечества», то он не только лишится места, но и будет предан юстиции¹.

Екатерина требовала особенной и согласованной деятельности Сената в искоренении злоупотреблений в областном управлении, искоренении взяточничества. В приведенном выговоре Сенату за несогласие императрица выставляла в пример дело о калужском воеводе Мясоедове. По этому делу сохранилась любопытная записка Екатерины II к генерал-прокурору Глебову: «По Мясоедову делу, кой час приеду в город, соберу Сенат и сама господ сенаторов в полном собрании намерена согласить и всякого выслушать, а иначе скажут, что тот или другой по клочкам бы меня рвут» [6, с. 7911].

«Екатерина боялась слухов, что сенаторы стараются наедине представлять ей свои мнения и склонять на свою сторону. Из этого уже видно, какой сильный интерес возбуждало это дело. Мясоедов, товарищ его, секретарь и канцелярист были уличены и сами признались во взятках по подрядам. Мясоедов и товарищ его были лишены чинов и сосланы в деревни, секретаря написали вечно в копиисты и сослали в отдаленный город, канцелярист высечен плетью и отдан в солдаты в отдаленный гарнизон» [6, с. 7911–7912].

Не меньших забот стоило Екатерине дело о смоленском губернаторе Аршеневском, обвиненном во взятках. Опять несогласие между сенаторами, опять толки, которые вызвали такую записку Екатерины к Глебову: «Когда не накажешь людей, говорят: послабление; когда же накажешь, тогда говорят: строго. Пускай Аршеневский останется до моего приезда без чинов, и тогда в Сенат приеду с вышеписанными рефлексиями да облегчу сентенцию. Я чаю, порочат оный поступок или те, у кого совесть не чиста, или те, которые не сочиняли или мне не советовали в резолюции. Есть у нас род людей, которые все то порочат, где они не призваны были вместо оракула, а оракула дела опять порочат генерально все» [6, с. 7912].

10 февраля 1763 г. за взятки и злоупотребления губернатор Смоленской области Аршеневский И. З. был приговорен Сенатом к смертной казни, но Екатерина II его помиловала. В записке к генерал-прокурору Глебову А. от 17 мая 1763 г. императрица заявила, что Аршеневский ею прощен [5, с. 285].

Регистратор Новгородской губернской канцелярии Яков Ренбер, приводя к присяге нам в верности бедных людей, брал и за то с каждого себе деньги, кто присягал. Ренбер был сослан на «...вечное житье» в Сибирь на работу. И никто, обвиненный в лихоимстве, яко прогневающий Бога, не избежит и нашего гнева, так как мы милость и суд Богу и народу обещали» [6, с. 7810].

Императрица, поставившая перед собой цель добиться добра обширной и могущественной Российской империи, писала: «...куда Бог меня привел, слава страны составляет мою собственную — вот мой принцип; была бы я очень счастлива, если б мои идеи могли этому способствовать» [2, с. 301].

История подтвердила, что все идеи Екатерины Великой были воплощены в жизнь России.

Во-первых, была проведена реформа системы государственной власти. Одним из первых был реформирован Сенат.

Во-вторых, была реализована таможенная реформа. Таможенные доходы утроились (1763–1796 гг.). В 1763 г. таможенный доход составлял 1 997 000 руб., а в 1796 г. — 6 470 000 руб. [7, с. 492].

В-третьих, активно проводилась борьба (противодействие) с коррупцией.

¹ Наставление губернаторам от 21 апреля 1764 г. С. 3 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.prlib.ru/item/713206> (дата обращения: 14.02.2021).

В-четвертых, была осуществлена денежная реформа.

В-пятых, произошло приращение территорий. На юге страны были образованы три губернии: Таврическая (в составе Крыма), Херсонская и Екатеринославская. На западе, со стороны Польши, было образовано восемь губерний: Витебская, Курляндская, Могилевская, Виленская, Минская, Гродненская, Волынская и Брацлавская (Подольская). Таким образом, из 50 губерний 11 были включены в состав России Екатериной Великой [4, с. 354].

В-шестых, увеличилась численность населения России. В 1762 и 1763 гг. была проведена третья перепись населения, согласно которой численность населения составила 19–20 млн душ обоего пола и всех состояний. В 1796 г. (пятая перепись) количество жителей страны уже составляло не менее 34 млн чел. [2, с. 288].

В-седьмых, выросли государственные доходы. Если в 1762 г. они составляли 16 млн руб., то в 1796 г. — 68,5 млн руб. [4, с. 355]. К сожалению, значение финансовых успехов Екатерины Великой ослаблялось тем, что видное участие в них имел питейный доход, который в период ее царствования увеличен был почти в шесть раз и к концу его составлял почти третью часть всего государственного бюджета [2, с. 689].

В-восьмых, государственным служащим было назначено жалование от казны¹ (денежное содержание — Авт.), с этого времени представилась реальная возможность для борьбы со взяточничеством [1, с. 501–502].

Правление Екатерины II (1762–1796 гг.) — достойный пример для подражания будущим правителям государства Российского.

Литература

1. *Государи из дома Романовых. 1613–1913* / под ред. чл.-корр. Академии наук доктора русской истории Н. Д. Чечулина. М. : Престиж Бук : Армада-Арбалет, 2010. 944 с. (Переиздание 1913 г. — Авт.).
2. *Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли*. М. : Правда, 1990. 624 с.
3. *Ключевский В. О. Исторические портреты (сборник)* [Электронный ресурс]. URL: <https://down.ctege.info/ege/2016/zadaniya/history/history-istoricheskie-portrety-kluchevskiy.pdf> (дата обращения: 06.12.2021).
4. *Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций: в 3 кн.* М. : Мысль, 1993. Кн. 3. 558 с.
5. *Сборник Русского исторического общества*. СПб., 1871. Т. 7.
6. *Соловьев С. М. История России с древнейших времен*. Т. 25 // Lib.ru/Классика [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/s/solowxew_sergej_mihajlowich/text_1250.shtml (дата обращения: 06.12.2021).
7. *Три века. Россия от Смуты до нашего времени: в 6 т.* М. : ГИС-Патриот, 1992. Т. 3. 576 с. (Переиздание 1912 г. — Авт.).
8. *Триста лет царствования дома Романовых*. М. : Ассоциация «Информ-Эко», 1990. 170 с.

Об авторе:

Гриднев Валерий Павлович, профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор; valerijgridnev@yandex.ru

References

1. *Sovereigns from the Romanov house. 1613–1913* / ed. N. D. Chechulin. M.: Prestige Book: Armada-Crossbow, 2010. 944 p.

¹ После Петра I оно было отменено. — Авт.

2. Klyuchevsky V.O. Historical portraits. Figures of historical thought. M.: True, 1990. 624 p.
3. Klyuchevsky V.O. Historical portraits (collection) [Electronic resource]. URL: [https:// down.ctege.info/ege/2016/zadaniya/history/history-istoricheskie-portrety-kluchevskiy.pdf](https://down.ctege.info/ege/2016/zadaniya/history/history-istoricheskie-portrety-kluchevskiy.pdf)
4. Klyuchevsky V.O. Russian history. Full course of lectures: In 3 books. M.: Thought, 1993. Book 3. 558 p.
5. Collection of the Russian Historical Society. St. Petersburg, 1871. V. 7.
6. Soloviev S.M. The history of Russia from ancient times. Vol. 25. [Electronic resource] // Lib.ru/Клас
7. Three centuries. Russia from the Troubles to our time: In 6 vols. M.: GIS-Patriot, 1992. Vol. 3. 576 p.
8. Three hundred years of the reign of the Romanov house. M.: Association "Inform-Eco", 1990. 170 p.

About the author:

Valery P. Gridnev, Professor of Chair of Economics of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (History), Professor, valerijgridnev@yandex.ru